

XUSUSIY TADBIRKORLIK VA MULK HUQUQINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Mirabdullayev Xusan Toxir o'g'li
Toshkent viloyati yuridik texnikumi
davlat-huquqiy faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013579>

Annotatsiya: mazkur maqolada yangi tahrirdagi Konstitutsiyada raqobatbardosh milliy iqtisodiyot, xususiy tadbirkorlik va mulk huquqi kafolatlari uchun asos bo'luvchi normalar ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, huquqiy asos, mulk huquqi, iqtisodiyot asoslari, bozor iqtisodiyoti, davlat organlari.

Mulk shakllarining himoya qilinishi mamlakatining iqtisodiy o'sishini va investitsion jozibadorligini oshiradi.

Mulk huquqi O'zbekiston Respublikasida davlat tomonidan himoya qilinishi belgilangan.

Jumladan, Konstitutsiyamizning 41-moddasiga ko'ra, har bir shaxs mulkdor bo'lishga haqli. Bank operatsiyalarining, omonatlarning va hisobvaraqlarning sir tutilishi, shuningdek meros huquqi qonun bilan kafolatlanadi.

Inson uchun uning erkinligi va huquqlarining kafolati, ayniqsa, mulkining daxlsizligi, xavfsizligi qadri hisoblanadi. Fuqarolar o'zining huquq va erkinliklari va mulk huquqiga bo'lgan tajovuz yoki tahdidlarni kechira olmaydi. Shuning uchun inson huqu va erkinliklari va mulk huquq daxlsizligi Konstitutsiyamizda mustahkamlab qo'yildi.

Ta'kidlash lozimki, omonat jalb qilish hujjatiga faqat qonun hujjatlarida belgilangan tartibda litsenziya berilgan banklarga ega bo'ladilar. Shartnoma, albatta, yozma shaklda bo'ladi. Omonatchiga omonat daftarchasining yoki jamg'arma (depozit) sertifikatining berilganligi shartnomaning tuzilganligini bildiradi. Omonat talab qilib olinguncha yoki shartnomada ko'zda tutilgan muddatda qaytarish sharti bilan tuzilishi mumkin.

Ikkala holda ham omonatchi fuqaro bo'lganda bank u talab qilishi bilanoq, omonat summasini yoki uning bir qismini berishi shart.

Bank omonatchiga omonat summasi uchun shartnomada belgilanadigan miqdorda foizlar to'laydi. Eng muhimi, bankka qo'yilgan omonatlar sir tutiladi.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 17-moddasida ham har bir inson yakka holda, shuningdek, boshqalar bilan birgalikda mulkka egalik qilish huquqiga ega. Hech kim zo'ravonlik bilan o'z mulkidan mahrum etilishi mumkin emas.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada raqobatbardosh milliy iqtisodiyot, xususiy tadbirkorlik va mulk huquqi kafolatlari mustahkamlanmoqda.

Konstitutsiyada mulkdorlar doirasi chegaralanmagan, shuningdek, uning miqdori buyicha ham chegara o'rnatilmagan. Har bir shaxs qonun yo'l qo'ygan doirada uning egasi bo'lishi mumkin.

Mulkdorning mulkka bo'lgan huquqi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 164-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, unga asosan, mulk huquqi shaxsning o'ziga qarashli mulkka o'z xohishi bilan va o'z manfaatlarini ko'zlab egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish, shuningdek o'zining mulk huquqini, kim tomonidan bo'lmasin, har qanday buzishni bartaraf etishni talab qilish huquqidan iboratdir. Mulk huquqi muddatsizdir.

O'zbekiston Respublikasida barcha mulk shakllarining teng huquqliligi va huquqiy jihatdan himoya qilinishi ta'minlanishi qat'iy belgilanmoqda.

Sh o'rinda ta'kidlasha lozimki, mulkdor o'zining ustunlik mavqeini suiiste'mol kilishga, boshqa shaxslarning huquqlarini va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini kamsitadigan o'zga harakatlarni qilishga haqli emas. Mulkdor o'z huquqini amalga oshirganida fuqarolarning sog'ligiga va atrof muhitga zarar yetkazilishining oldini olish choralari ko'rishga majburdir.

Bu fuqarolar farovonligini oshirishga yo'naltirilgan O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi, mulkdorlar qatlamini kengayishiga xizmat qiladi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada davlat qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta'minlashi belgilandi .

Mazkur norma asosida davlat qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini ta'minlanishi bo'yicha qoida mustahkamlanmoqda. Mazkur norma mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishni rag'batlantirishga, investorlarning ishonchini mustahkamlashga, tadbirkorlar huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashga xizmat qiladi.

Bundan tashqari Konstitutsiyaning mazkur moddsida Tadbirkorlarning qonunchilikka muvofiq har qanday faoliyatni amalga oshirishga va o'z faoliyati yo'nalishlarini mustaqil ravishda tanlashga haqli ekanligi belgilanmoqda.

Konstitutsiyaga kiritilayotgan mazkur qo'shimchalar erkin bozor iqtisodiyotining eng muhim talabini o'zida ifoda etib, tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishni asosiy mezonlarini konstitutsiyaviy darajada mustahkamlashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi hududida iqtisodiy makon birligi, tovarlar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag'larning erkin harakatlanishi kafolatlanishi mustahkamlanmoqda.

Bu hol tovarlar va xizmatlarning erkin harakatlanishi va realizatsiya qilinishini noqonuniy cheklashni oldini olishga va mehnat resurslarining erkin harakatiga zamin yaratadi.

Monopol faoliyat qonun bilan tartibga solinishi va cheklanishi mustahkamlanmoqda. Konstitutsiyaga ushbu normaning kiritilishi tovar va xizmatlar bozorining barcha ishtirokchilari uchun teng iqtisodiy-huquqiy imkoniyatlar yaratish orqali tadbirkorlar o'rtasida halol raqobatni rivojlantirishga hamda ishlab chiqarishga yangiliklarni tezkor joriy etish orqali samaradorlikni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Konstitutsiyaning 68-moddasiga ko'ra, yer, yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy resurslar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidir.

Yer qonunda nazarda tutilgan hamda undan oqilona foydalanishni va uni umummilliy boylik sifatida muhofaza qilishni ta'minlovchi shartlar asosida va tartibda xususiy mulk bo'lishi mumkin .

Ta'kidlash lozimki, Konstitutsiyada ilk marotaba yer xususiy mulk bo'lishi mumkinligi nazarda tutilmoqda. Ushbu norma yangi Konstitutsiyamizdagi haqiqiy yangiliklardan biri sifatida mulkchilik munosabatlaridagi bo'shliqni to'ldirdi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023 y., 03/23/837/0241-son) (<https://lex.uz/docs/6445145>)

2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. (<https://lex.uz/docs/111189>)
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi. (<https://lex.uz/docs/-111460>)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-maydagi PF-67-son "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi Farmoni.

